

УДК 004.03

DOI 10.5281/zenodo.17181636

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AT METALLURGICAL ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION

КАСИМОВА ИРИНА ИЛШАТОВНА,
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС.

KASIMOVA IRINA ILSHATOVNA,
Ural Institute of Management – Branch of RANEPА.

В данной статье проводится исследование информационных систем, применяемых в металлургических компаниях, трендов развития информационных технологий в производственной сфере, и раскрываются особенности данных систем с учетом специфики (направления) деятельности предприятий, на которых они применяются. Рассматривается эволюция от автоматизации отдельных агрегатов (АСУ ТП) к комплексному внедрению систем управления ресурсами (ERP), производственного исполнения (MES) и бизнес-анализа (BI). Обсуждаются ключевые концепции и подходы современных информационных систем автоматизированной оценки эффективности производственных процессов и помощи принятия бизнес-решений, обеспечивающих менеджмент качественными инструментами контроля и развития.

This article examines the information systems used in metallurgical companies, trends in the development of information technologies in the manufacturing sector, and reveals the features of these systems, taking into account the specifics (areas) of activity of the enterprises where they are used. The evolution from automation of individual units (automated process control systems) to the integrated implementation of resource management systems (ERP), production execution (MES) and business analysis (BI) is considered. The key concepts and approaches of modern information systems for automated assessment of the effectiveness of production processes and assistance in making business decisions that provide management with high-quality control and development tools are discussed.

Ключевые слова: автоматизация производства, информационно-аналитические системы, контроль технологических процессов, оптимизация процессов, промышленная автоматизация, цифровая трансформация, BI-системы, ERP-системы.

Key words: automation of production, information and analytical systems, process control, process optimization, industrial automation, digital transformation, BI-systems, ERP-systems.

Современные производственные и промышленно-коммерческие организации, в частности металлургические предприятия, функционируют в условиях высокой сложности и быстроменяющейся окружающей социальной и экономической среде. Рост объемов данных, усложнение управленческих задач и необходимость анализа множества взаимосвязанных факторов задают вектор на внедрение и применение передовых информационных технологий в ходе формирования и развития систем управления бизнес-процессами предприятий.

В работе Павлова В.А. «Цифровизация производственных процессов на металлургических предприятиях Российской Федерации» [7] подчеркивается важность информационных систем как ключевого и стратегически важного инструмента автоматизации процессов, повышения эффективности и обеспечения оперативного управления на металлургических предприятиях с целью вывода компаний на новый уровень конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Курс на автоматизацию бизнес-процессов путем внедрения соответствующих информационных систем и продуктов на металлургических предприятиях в России принят достаточно давно. Но раньше ключевые проекты и решения были сфокусированы на автоматизации работы отдельных агрегатов и цепочек производства, в то время как сейчас, благодаря выходу информационных технологий на новый уровень развития, все больше изменений стали распространяться на производственные циклы, бизнес-процессы и общепроизводственную, в том числе на операционную и организационную работу предприятий [5].

Новой вехой становятся автоматизированные системы оценки эффективности и формирования представления данных для управления и принятия решений [3; 5], которые нацелены на топ-менеджмент компаний и помогают ему управлять всеми изменениями и процессами в качественно новой и более совершенной плоскости.

В исследовании Смирнова Е.Н. «Масштабы и тенденции цифровой трансформации мировой промышленности» [12] проведен анализ внедрения современных информационных технологий для повышения надежности и эффективности производства, а также применения машинного обучения для создания интеллектуальных взаимосвязанных внутренних экосистем.

В работе Шитикова О.В. «Цифровая трансформация металлургического комплекса России: влияние на финансовые показатели и перспективы развития» [13] изучается цифровой инжиниринг как одно из ключевых направлений цифровой трансформации в металлургической отрасли, способствующий повышению качества управления производственными процессами и, как следствие, улучшению финансовых показателей предприятия.

Перспективные направления развития раскрыты в научной статье Громовой Е.В. «Цифровая трансформация металлургической отрасли: состояние и перспективы» [2], где описывается опыт внедрения цифровых двойников и применения искусственного интеллекта для оптимизации производственных процессов на промышленных предприятиях РФ.

На производственно-промышленных предприятиях можно выделить ряд основных видов внедряемых программных продуктов (решений), согласно рисунку 1:

1. Автоматизированные системы для управления технологическими процессами — АСУ ТП.
2. Автоматизированные системы для управления производственными процессами — МEs (Manufacturing Execution systems).
3. Автоматизированные системы для управления ресурсами предприятия — ERPs (Enterprise Resource Planning systems).
4. Автоматизированные системы бизнес-анализа — ВIs (Business Intelligence systems).

По данным статистических исследований, в настоящее время большинство крупных российских металлургических предприятий обладают высоким уровнем автоматизации и внедрением в производство АСУ ТП [4; 6].

Массовое внедрение ERPs, чаще всего замещавшие ранее разработанные внутри компаний решения, активно происходило на большинстве крупных предприятий металлургической отрасли России преимущественно в 2008-2010 г. На тот момент внедрение крупных ERP-решений в промышленности позволило реализовать задачу описания процессов, являющуюся неотъемлемым шагом при переходе к автоматизации бизнес-процессов, а также выработать процессно-ориентированные подходы к внедрению систем такого плана, что стало

общепринятым стандартом [8]. Современные разработчики ERP-решений обязательно оснащают свои продукты модулем workflow, обеспечивающим автоматизацию рабочих процессов.

Рис. 1. Типовая информационно-управляющая структура производственного предприятия (составлено автором)

С внедрением АСУ ТП (осуществляется тонкая настройка, запуск разного технологического оборудования) и ERP (система для управления всеми ресурсами предприятия, фиксации и аккумулирования данных, позволяющих принимать стратегические решения и улучшать финансовые показатели) у предприятий возникла потребность в связующем звене, которым в настоящее время являются ME-системы (ME — структура исполнительного уровня, позволяющая координировать, оптимизировать, анализировать и автоматизировать процесс изготовления тех или иных продуктов) [1].

В настоящее время ведущие производственные предприятия (в том числе предприятия металлургической отрасли) активно интегрируют современные технологии, среди которых особое распространение получили производственно-цеховые MEs. Впрочем, на рынке существует много аккредитованных IT-компаний, предлагающих своим клиентам пакеты с MEs и ERP в комплексе, а также обладающие опытом разработки, внедрения и интеграции этих решений.

Качественно новым и прогрессивным направлением стало внедрение в деятельность предприятий BI-систем [9]. Данные системы представляют собой программный продукт (типовой пример BIs представлен на рисунке 2), в котором происходит автоматический, циклический, поэтапный ETL-процесс (Extract: извлечение → Transform: преобразование → Load: загрузка) в соответствии с заданными алгоритмами поиска и анализа информации для последующего представления результата по запрограммированным формам:

– сбор данных. BIs способны извлекать данные из различных источников: информационные системы, базы данных, Excel-таблицы, хранимые на вычислительных ресурсах организации, и т.д. [10];

- обработка данных. ВIs далее приводят все извлеченные данные к установленному формату, с которым могут работать, структурируя и анализируя их для определения зависимостей, закономерностей и т.п. [10];
- представление данных. ВIs по результатам анализа и в соответствии с заданными алгоритмами преобразует информацию для пользователя в необходимый формат (отчет, экранная форма, график, документ и др.) [10].

Рис. 2. Пример архитектуры BI-системы производственного предприятия

Разнообразные готовые отчеты могут параллельно использоваться широким кругом сотрудников компании (включая генерального директора, руководителя маркетингового подразделения, финансового директора, начальника производственного цеха, мастера смены, специалиста по бизнес-анализу и прочих профильных специалистов) [9] и такие системы содержат функционал разграничения доступа для каждой из установленных в ней групп, категорий информации, сетевых папок, типов документов и т. д.

Внедрение BI-систем позволяет эффективнее и более качественно пользоваться данными (исключается необходимость изучения нескольких отчетов из разных систем, сопоставления их, ручного расчета показателей и т. п.), управлять продуктами и ресурсами, изучать и своевременно реагировать на потребности целевой аудитории, искать закономерности, находить слабые места и анализировать причины отклонений, по которым снижается прибыль. Возможности BI-систем позволяют бизнесу быть более гибким, адаптироваться в условиях рынка и повышать эффективность производства [4].

На одном из крупнейших российских металлургических предприятий — «Мечел», возникла потребность в повышении эффективности анализа операционных данных для большей производительности, снижения затрат и улучшения контроля за качеством продукции [10]. Ключевыми задачами при внедрении ВIs стало:

- объединить данные из различных систем (ERPs, MEs, СКК и т. п.);
- обеспечить оперативное отображение ключевых показателей (KPI);
- автоматизировать подготовку отчетов и аналитики для руководства;
- обнаруживать проблемные участки в производственной цепочке.

Ввиду отсутствия на момент внедрения системы подходящего российского программного обеспечения была внедрена BI-система на базе Microsoft Power BI и SAP BusinessObjects, которая интегрировала данные из существующих систем предприятия и

предоставила интерактивные дашборды, что позволило достичь следующих положительных эффектов:

- возможность в реальном времени отслеживать показатели производства, такие как объем выплавки, коэффициент использования мощности, качество стали и уровень брака;
- своевременное выявление узких мест в цепочке производства, например, снижение эффективности в определенных цехах;
- снижение затрат на производство, повышение качества выпускаемой продукции и оперативное реагирование на изменения, возникающие в процессе производства.

Сложно недооценить практическую значимость, важность и пользу от внедрения и использования ВIs на стратегическом уровне для производственной компании. Продолжая внедрение основных ИТ-систем, устанавливается программное обеспечение и для систем [4]:

- управления и автоматизации бизнес-процессов — BPMs (Business Process Management systems, которые выступают неким связующим звеном над ERPs);
- автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками — CRMs (Customer Relationship Management systems);
- оптимизации закупочной деятельности и работы с поставщиками — SRMs (Supplier Relationship Management systems);
- управления транспортной логистикой — TMs (Transport Management systems);
- ведения внешнего и/или внутреннего документооборота (СЭД) — EDMs (Electronic Document Management system) и иное корпоративное программное обеспечение (EAS, Enterprise Application Software).

Все перечисленные и некоторые другие системы создают большую ИТ-инфраструктуру предприятий из числа используемых и разнообразных систем, что вызывает необходимость управления ИТ-ресурсами компании, применяя как специализированные решения, так и подходы. Также в этой связи предприятия стремятся найти оптимальное решение, которое позволило бы объединить в своем функционале (интерфейсе) несколько уровней и/или операций в них, а также обладать возможностями (опциями) горизонтального масштабирования и доработок, если у компании возникнет потребность перевести часть иных процессов или разработать новый функционал под этот программный продукт.

Исходя из вышеприведенных аргументов, очевидно, что цифровизация стремительно охватывает разнообразные сферы экономики, оказывая значительное влияние на ключевые производственно-сервисные и управленческие процессы [9], что, несомненно, создает условия для оперативного налаживания производственных циклов с учетом использования гибких подходов и методологий в управлении деятельностью (менеджменте) и/или для диверсификации продукции или даже для пересмотра текущей стратегии.

Стоит подчеркнуть, что важнейшим фактором конкурентоспособности предприятий становится уже не столько оптимальная логика организации бизнеса, сколько способность совершенствовать управление внутренними процессами путем достижения высоких уровней их зрелости. Таким образом, чтобы предприятие могло успешно конкурировать и обеспечивать эффективность своей деятельности, ему (менеджменту компании в условиях современных бизнес-реалий) недостаточно просто искать пути наращивания объемов производства и/или модернизации, расширения продуктового ряда, а важно обладать способностью систематически интегрировать инновационные решения в свою деятельность. Изложенные авторами выводы в тезисе выше также подчеркивают Серебрякова Т.А., Тин Ю.А., Енин К.Г. в своей работе «Исследование современных информационных систем по управлению бизнес-процессами предприятий» [10]. Тем не менее, стоит отметить, что пока лишь ограниченное число промышленных компаний предпринимают шаги по повышению степени зрелости собственных операций.

Современный IT-рынок информационных систем и технологий характеризуется изобилием как зарубежных, так и отечественных программных продуктов и вариативными дорогостоящими программными решениями в области автоматизации бизнес-процессов и управления ими для производственно-промышленных предприятий. Отрасль металлургии не является исключением, а только вызывает интерес динамикой своего роста и развития (подкрепляя к себе заинтересованность публикуемыми отчетными, финансовыми показателями) со стороны многих IT-консалтинговых компаний, которые стремятся предложить свои услуги и/или продукты для оптимизации деятельности промышленных предприятий или под частные запросы бизнеса.

Обратной стороной этого многообразия и свободы выбора являются: фрагментированный охват бизнес-процессов предприятия, сложности адаптивного применения модели аналогичного решения под собственные процессы. Как следствие это выражается во внедрении и использовании нескольких информационных систем (программных продуктов) и/или разного рода доработок под текущие нужды и специфику компании. Как правило, это приводит к дополнительным затратам и иным издержкам из-за усложнения IT-ландшафта: процессы поддержки и его обслуживания, повышение количества интеграционных цепочек взаимодействия между различными информационными системами (снижение надежности системы в связи с увеличением точек отказоустойчивости, риски потери данных и др.), наличие высокооплачиваемых и квалифицированных IT-специалистов со знанием нескольких предметных областей и различных технологий применяемого стека (либо привлечение IT-консалтинговых компаний под нужды компании) и т. п.

В 2022 году IT-рынок претерпел стремительные и масштабные изменения. Если до этого момента на рынке IT-продуктов в России значительную долю занимали иностранные вендоры, то только к концу года отечественные IT-компании вышли в двукратный рост. С одной стороны, обрушился значительный сегмент рынка и многие компании претерпели значительные убытки, с другой — началась миграция с западных систем на российские. Основные риски при использовании «западных» продуктов для бизнеса на сегодняшний день заключаются в невозможности расширения текущих лицензий для пользователей и функционала продуктов, а также отсутствие вендорской поддержки, что также отмечает Бобков О. в своем исследовании рынка информационных систем для предприятий [1].

Рис. 3. Доли вендоров ERP-систем на российском рынке по результатам 2022-2023 годов

Для госсектора и компаний с критичной для экономики страны деятельностью (куда также попали многие промышленные металлургические предприятия), которые нередко пользовались зарубежными решениями и продуктами от SAP, Oracle, Microsoft, IBM, и т.д. импортозамещение стало носить обязательный характер: руководством страны был установлен запрет на использование иностранного программного обеспечения с 2025 года. В этой связи в 2022–2023 годах стартовало большое количество крупных проектов (рис. 3) по переходу (миграции) и на рынке образовался однозначный лидер — «1С», что подтверждено результатами специализированного статистического исследования [11].

Таким образом, происходит активное развитие масштабных инициатив по цифровой трансформации хозяйствующих субъектов, результатами которых становится формирование устойчивых тенденций перехода (миграции) значительного числа организаций на специализированные собственные цифровые платформы с высокоэффективными инструментами для управления и планирования производственной деятельности, для решений широкого спектра иных процессов и задач, в том числе для проактивного контроля и предиктивной коррекции трендов (стратегий, избираемых менеджментом) с целью достижения максимальной отдачи от ведения бизнеса. Сформированные по результатам исследования данные наглядно демонстрируют высокий уровень востребованности и потенциальные объемы потребности такого рода продуктов и технологий, как и необходимость их выбора, среди участников рынка на всей территории страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобков О. ME-системы: что это такое, программа для управления производством // Клеверенс: электрон. журн. URL: <https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/mes-sistemy-chto-eto-takoe-programma-dlya-upravleniya-proizvodstvom> (дата обращения: 02.09.2025).
2. Громова Е.А. Цифровая трансформация металлургической отрасли: состояние и перспективы // Вестник Академии знаний. 2024 №6(65). С. 292–295.
3. Денисов Д. Ю. Современные информационные системы поддержки управленческих решений // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11. № 4. С. 1427–1438. DOI 10.18334/vines.11.4.113992.
4. Денисенко В.Ю. Автоматизация производственных процессов в условиях индустрии 4.0 на промышленных предприятиях // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 2. С. 1007–1014. DOI 10.18334/vines.10.2.100878.
5. Исследование Сбербанка. Цифровизация производства в металлургической отрасли — тренды и используемые технологии. 2025. URL: <https://sber.pro/publication/splav-tehnologii-5-trendov-tsifrovizatsii-v-metallurgii/> (дата обращения: 03.09.2025).
6. Марусин А.Е., Астапов В.Н. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, их структура и функции // Международный студенческий научный вестник. 2022. № 3. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=20976> (дата обращения: 20.09.2025).
7. Павлов В.А. Цифровизация производственных процессов на металлургических предприятиях Российской Федерации // Прогрессивная экономика. 2023. № 5. С. 64–75. DOI 10.54861/27131211_2023_5_64.
8. Петрук Г.В., Луценко И.Р. Методика оценки эффективности внедрения ERP-систем автоматизации на предприятии // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016 Т. 5 №2(15). С. 213–216.
9. Погребцова Е. А. Информационные технологии в управлении предприятием: тенденции и перспективы развития // Экономика и социум: современные модели развития. 2024. Т. 14. № 3. С. 281–292. DOI 10.18334/ecsoc.14.3.122072.
10. Серебрякова Т.А., Тин Ю.А., Енин К.Г. Исследование современных информационных систем по управлению бизнес-процессами предприятий // Креативная экономика. 2021. Т. 15. № 12. С. 4809–4824. DOI: 10.18334/ce.15.12.114032.

11. Системы управления предприятием (ERP): рынок России / Tadviser: электрон. журн. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Системы_управления_предприятием_\(ERP-рынок_России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Системы_управления_предприятием_(ERP-рынок_России)) (дата обращения: 03.09.2025).

12. Смирнов Е.Н., Антропова М.Ю. Масштабы и тенденции цифровой трансформации мировой промышленности // Вестник университета. 2022. № 5. С. 53–60. DOI 10.26425/1816-4277-2022-5-53-60.

13. Шитиков О.В. Цифровая трансформация металлургического комплекса России: влияние на финансовые показатели и перспективы развития // Journal of monetary economics and management. 2024. № 9. С. 105–111. DOI 10.26118/2782-4586.2024.98.33.015.

14. Odintsov V.P. Specialized integrated automated management system: logistic information systems. types of information systems used in logistics; automated system for technological preparation of production // International Student Scientific Magazine. 2019. № 6. P. 15–15 URL: <https://eduherald.ru/en/article/view?id=19855> (дата обращения: 02.09.2025).

Поступила в редакцию: 21.09.2025

Принята в печать: 28.10.2025

© Касимова И. И., 2025.